

Асимптотическое поведение решений обыкновенных дифференциальных уравнений со слабой особенностью

Туркманов Жылдызбек Каныбекович, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой информатики и математики факультета журналистики и информационных систем,
Абдалиева Перисат Кошоевна, старший преподаватель кафедры информатики и математики факультета журналистики и информационных систем
БГУ им. К.Карасаева г.Бишкек

Аннотация. Это такие возмущенные уравнения, что при нулевом значении малого параметра порядок уравнений не понижается. Однако, у них возникает особая точка (в данной работе на левом конце области определения) Поэтому, для решения поставленной задачи применяем обычный метод малого параметра с последующим применением метода продолжения по параметру.

Ключевое слова: Особая точка, решение задачи, постоянная, невозмущенная задача, экспоненциальный член, ряд, отрезок, степень, равенство, уравнение, отображение, коэффициенты, преобразование.

Asymptotic behavior of solutions of ordinary differential equations with a weak singularity

Turkmanov Jyldyzbek Kanybekovich, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Informatics and Mathematics of the Faculty of Journalism and Information Systems
Abdalieva Perisat Koshoevna, Senior Lecturer of the Department of Informatics and Mathematics of the Faculty of Journalism and Information Systems
BSU them. K.Karasaeva, Bishkek

Abstract. These are such perturbed equations that at zero value of the small parameter the order of the equations does not decrease. However, they have a special point (in this work at the left end of the domain of definition) Therefore, to solve the problem, we use the usual method of a small parameter, followed by the method of continuation with respect to a parameter.

Keywords: Singular point, problem solution, constant, unperturbed problem, exponential term, series, segment, degree, equality, equation, mapping, coefficients, transformation.

Сингулярно- возмущенные уравнения условно можно делить на два класса. К первому классу можно отнести сингулярно- возмущенные уравнения с малым параметром при старшей производной или уравнения типа Прандтля-Тихонова.

Ко второму классу относятся уравнения с особыми точками или типа Лайтхилла.

Для построения асимптотики решений таких уравнений были созданы следующие аналитические методы: метод структурного сращивание

(развитие метода сращивания Ван-Дайка) [1-2], метод погранфункций, метод униформизации (развитие метода Лайтхилла), метод усреднения, метод регуляризации Ломова, метод разных масштабов и др.

Рассмотрим задачу Коши для уравнения

$$Lu_\varepsilon \equiv (x^\alpha + \varepsilon u(x))u'(x) = q(x)u(x) + r(x), u(1) = u^0 \quad (1)$$

где $0 < \varepsilon < 1$ - малой параметр, $0 < \alpha < 1$, $q(x), r(x) \in C^\infty[0,1]$, u^0 - заданная постоянная.

Отметим, что случаи $\alpha = 1$ и $\alpha = 2$ рассматривались в [1], и такая задача решалась методом униформизации. Данная задача (1) не может быть решена этим методом, так как функция x^α не является аналитической функцией на отрезке $[0,1]$.

Поэтому, задачу (1) будем решать методом малого параметра, т.е. сначала решим задачу (1) на отрезке $[x_0(\varepsilon), 1]$, затем продолжим на отрезке $[0, x_0(\varepsilon)]$. Невозмущенная задача ($\varepsilon = 0$), соответствующая задаче (1) при $\alpha = \frac{1}{2}$ имеет вид:

$$Lu_0 := x^{\frac{1}{2}}u_0(x) - q(x)u_0(x) = r(x), u_0(1) = u^0 \quad (2)$$

Решение этой задачи существует и ограничено

Асимптотика решения этой задачи при $x \rightarrow 0$ имеет вид:

$$u_0(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j^{(0)} x^{j/2} = f^{(0)}(x^{1/2}) \quad (3)$$

Далее, через $f_e^{(k)}(x)$ - обозначим асимптотический ряд на отрезке $[0,1]$ т.е.

$$f_e^{(k)}(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_{e_j}^{(k)} x^j$$

Подставляя (3) в (2) имеем

$$x^{1/2} \left(\frac{1}{2} a_1^{(0)} x^{-\frac{1}{2}} + a_2^{(0)} + \frac{3}{2} a_3^{(0)} x^{1/2} + \dots \right) (q_0 + q_1 x + q_2 x^2 + \dots) \times \left(a_0^{(0)} + a_1^{(0)} x^{\frac{1}{2}} + a_2^{(0)} x + a_3^{(0)} x^{\frac{3}{2}} + \dots \right) = r_0 + r_1 x + r_2 x^2 + \dots$$

Приравнявая коэффициенты при одинаковых степенях переменной x , получаем

$$x^0: = \frac{1}{2} a_1^{(0)} - q_0 a_0^{(0)} = r_0, \quad a_1^{(0)} = 2 \left(r_0 + q_0 a_0^{(0)} \right), \text{ где}$$

$$a_0^{(0)} = w_0 = G(0) \left[u^0 - \int_1^x G^{-1}(s) \frac{1}{2} r(s) ds \right], \quad G(x) = \exp \left\{ \int_1^x s^{-\frac{1}{2}} q(s) ds \right\}$$

$$x^{\frac{1}{2}}: = a_2^{(0)} - q_0 a_1^{(0)} = 0, \quad a_2^{(0)} = q_0 a_1^{(0)} = 2q_0 \left(r_0 + q_0 a_0^{(0)} \right),$$

$$x: = \frac{3}{2} a_3^{(0)} - q_0 a_2^{(0)} = q_1 a_1^{(0)} = r_1,$$

$$a_3^{(0)} = \frac{2}{3} \left(r_1 + q_0 a_2^{(0)} + q_1 a_0^{(0)} \right),$$

$$\text{где } r_j = \frac{r^{(j)}(0)}{j!}, \quad q_j = \frac{q^{(j)}(0)}{j!}$$

Таким образом, коэффициенты $a_j^{(0)}$ ($j = 4, 5, \dots$) определяются единственным образом

$$u'_0(x) = x^{-\frac{1}{2}} f_0^{(0)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) \sim O \left(x^{-\frac{1}{2}} \right) (x \rightarrow 0) \quad (4)$$

Учитывая равенства (3) и (4) уравнение

$$Lu_n(x) = -\sum_{i+g=n-1} u_i(x) u'_i(x), \quad u_n(1) = 0 \quad (L) \quad (5)$$

Перепишется в следующем виде

$$Lu_1(x) = -f^{(0)}(x^{1/2}) \left(x^{-\frac{1}{2}} f_0^{(0)}(x^{1/2}) \right) = x^{-\frac{1}{2}} f_0^{(0)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right), \quad u(1) = 0 \quad (5)$$

Интегрируя (5) получим

$$u_1(x) = G_1(x) j_1(x) \quad (6)$$

где $G_1(x) = \exp \left\{ \int_0^x S^{-\frac{1}{2}} q(s) ds \right\}$,

$$J_1(x) = \int_1^x G_1^{-1} S^{-1} f_1^{(0)} \left(S^{\frac{1}{2}} \right) ds \quad (*) \quad (7)$$

Если представить экспоненциальный член в виде ряда по степеням x , то (*) можно записать как

$$G_1(x) = 1 + x^{\frac{1}{2}} g(x) + \frac{1}{2!} \left(x^{\frac{1}{2}} g(x) \right)^2 + \frac{1}{3!} \left(x^{\frac{1}{2}} g(x) \right)^3 + \dots = f_2^{(0)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right), \text{ где } g(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{q_j}{j+\frac{1}{2}} x^j$$

$$J_1(x) = \int_1^x f_2^{(0)} \left(s^{\frac{1}{2}} \right) s^{-1} f_1^{(0)} \left(s^{\frac{1}{2}} \right) ds = \int_1^x s^{-1} f_3^{(0)} \left(s^{\frac{1}{2}} \right) ds = a_0^{(1)} \ln x + f_4^{(0)} \left(s^{\frac{1}{2}} \right), \text{ где } G_1^{-1}(x) = f_2^{(0)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right).$$

Найденный результат интеграла $J_1(x)$ представим в (6) имеем

$$u_1(x) = a_x^{(1)} \ln x f_2^{(0)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + f_2^{(0)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + f_4^{(0)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right)$$

Отсюда получим

$$u_1(x) = \ln x f_0^{(1)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + f_1^{(1)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) \sim O(\ln x) (x \rightarrow 0) \quad (7)$$

$$u'_1(x) = x^{-1} f_2^{(1)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + x^{-\frac{1}{2}} \ln x f_3^{(1)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) \sim O(x^{-1}) \quad (8)$$

По принципу математической индукции заключаем, что утверждение $u_k(x) \rightarrow u_{k+1}(x)$ при $(x \rightarrow 0)$, верно при всех $k \in \mathbb{N}$.

Следовательно, ряд $u(x, \varepsilon) = u_0(x) + \varepsilon u_1(x) + \varepsilon^2 u_2(x) + \dots$ запишется в виде

$$u(x, \varepsilon) = f^{(0)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + \varepsilon \left(\ln x f_0^{(1)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + f_1^{(1)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) \right) + \varepsilon^2 \left(x^{-\frac{1}{2}} f_0^{(2)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + \ln^2 x f_1^{(2)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + \ln x f_2^{(2)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) \right) + \varepsilon^3 \left(x^{-1} f_0^{(3)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + x^{-\frac{1}{2}} \ln x f_1^{(3)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + \ln^2 x f_2^{(3)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + \ln^3 x f_3^{(3)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) \right) + \dots + \varepsilon^n \left(x^{\frac{n-1}{2}} f_0^{(n)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + x^{\frac{n-2}{2}} \ln x f_1^{(n)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + x^{-\frac{n-3}{2}} \ln^2 x f_2^{(n)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + \dots + \ln^{n-1} x f_{n-1}^{(n)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) + \ln^n x f_n^{(n)} \left(x^{\frac{1}{2}} \right) \right) + \dots \quad (9)$$

Или полученной ряд (9), при $x \rightarrow 0$ имеет вид

$$u(x, \varepsilon) \sim w_0 + O(\varepsilon \ln x) + \varepsilon^2 x^{\frac{-1}{2}} \left[a_0^{(2)} + O(\varepsilon x^{-\frac{1}{2}}) + O(\varepsilon x^{-\frac{1}{2}})^2 + \dots + O(\varepsilon x^{-\frac{1}{2}})^n + \dots \right] (x \rightarrow 0) \quad (10)$$

$$\frac{(\varepsilon x^{-\frac{1}{2}})^n}{(\varepsilon x^{-\frac{1}{2}})^{n-1}} = \varepsilon x^{-\frac{1}{2}}$$

Отсюда имеем

$$\varepsilon x_0^{-\frac{1}{2}} = \varepsilon^\beta, \quad x_0 = \varepsilon^{1-\beta} \text{ где } 0 < \beta < 1$$

$$u(x_0(\varepsilon), \varepsilon) \sim w_0 + O \left(\varepsilon \ln \left(\frac{1}{\varepsilon} \right) \right), (x \rightarrow 0) \quad (11)$$

Из (9) видно, что ряд (L) является асимптотическим рядом только на отрезке $\left[\varepsilon^{1-\beta}; 1 \right]$. Таким образом, доказана следующая теорема:

Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия: $\alpha = \frac{1}{2}$, функции $q(x), r(x)$ -разлагаются в асимптотический ряд по степеням x но отрезке $[0,1]$;

2) $w_0 \neq 0$ Тогда решение задачи (1) можно представить в виде абсолютно и равномерно сходящегося ряда (9) на отрезке $\left[\varepsilon^{1-\beta}; 1 \right]$

Чтобы продолжить решение на отрезок $\left[0, \varepsilon^{1-\beta} \right]$ в (1) сделаем преобразование:

$$\tilde{\delta} = \varepsilon^2 \tau, \quad u(x) = w_0 + v(\tau) \quad (12)$$

Тогда имеем

$$\begin{aligned} \left(\varepsilon\tau^{\frac{1}{2}} + \varepsilon(w_0 + v(\tau))\right) \varepsilon^{-2} \frac{dv}{d\tau} &= q\left(\varepsilon\tau^{\frac{1}{2}}\right) (w_0 + v(\tau)) + r(\varepsilon^2\tau), \\ \left(\tau^{\frac{1}{2}} + w_0 + v(\tau)\right) \frac{dv}{d\tau} &= \varepsilon \left[q\left(\varepsilon\tau^{\frac{1}{2}}\right) (w_0 + v(\tau)) + r(\varepsilon^2\tau) \right] \end{aligned} \quad (13)$$

В силу (11) и (12) для $v(\tau)$ получаем задачу Коши:

$$v|_{\tau=v_0} := \varepsilon^{-2\beta} = O\left(\varepsilon \ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)\right) = \omega(\varepsilon) \quad (\tau_0 \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0) \quad (14)$$

уравнение (13) эквивалентно интегральному уравнению

$$v(\tau) = \omega(\varepsilon) - \varepsilon \int_{\tau}^{\tau_0} F(s, v(s), \varepsilon) ds = Tv \quad (15)$$

где

$$F(\tau, v(\tau), \varepsilon) = \frac{q(\varepsilon^2\tau)(w_0+v(\tau))+r(\varepsilon^2\tau)}{\tau^{\frac{1}{2}}+w_0+v(\tau)} \quad (16)$$

Далее предполагаем, что $w_0 > 0$. Рассмотрим замкнутый шар

$$C_{\omega(\varepsilon)} = \{v : \|v(v)\| \leq 2\omega(\varepsilon)\}$$

$$|F(\tau, v(\tau), \varepsilon)| = \left| \frac{q(\varepsilon^2\tau)(w_0+v(\tau))+r(\varepsilon^2\tau)}{\tau^{\frac{1}{2}}+w_0+v(\tau)} \right| \leq \frac{M(w_0+v(\tau)+1)}{\tau^{\frac{1}{2}}+w_0} \leq \frac{\gamma_1}{\tau^{\frac{1}{2}}},$$

где $\gamma_1 = 2M(w_0 + 2\omega(\varepsilon) + 1)$, $|q(\varepsilon^2\tau)|, |r(\varepsilon^2\tau)| \leq M$,

Из (15) имеем:

$$|v(\tau)| \leq \omega(\varepsilon) + \varepsilon \left| \int_{\tau}^{\tau_0} F(s, v(s), \varepsilon) ds \right| \leq \omega(\varepsilon) + \varepsilon \int_{\tau}^{\tau_0} |F(s, v(s), \varepsilon)| ds \leq \omega(\varepsilon) + \varepsilon \int_{\tau}^{\tau_0} \frac{\gamma_1}{s^{\frac{1}{2}}} ds \leq \omega(\varepsilon) + 2\varepsilon\gamma_1 \left| \tau_0^{\frac{1}{2}} - \tau^{\frac{1}{2}} \right| \leq$$

$$\leq \omega(\varepsilon) + 2\varepsilon\gamma_1 |\tau_0 - \tau|^{\frac{1}{2}} \leq \omega(\varepsilon) + 2\varepsilon\lambda_1 \varepsilon^{-\beta} \leq 2\varepsilon Q \ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) = 2\omega(\varepsilon)$$

$Q = const$

$$\gamma_1 \varepsilon^{-\beta} = \ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right), \beta = \frac{\ln\frac{1}{\gamma_1} + \ln\ln\frac{1}{\varepsilon}}{\ln\frac{1}{\varepsilon}}$$

$$F'_v(\tau, v(\tau), \varepsilon) = \frac{q(\varepsilon^2\tau) \left(\tau^{\frac{1}{2}} + w_0 + v(\tau)\right) - \left(q(\varepsilon^2\tau)(w_0 + v(\tau)) + r(\varepsilon^2\tau)\right)}{\left(\tau^{\frac{1}{2}} + w_0 + v(\tau)\right)^2}$$

$$|F'_v(\tau, v(\tau), \varepsilon)| \leq \frac{M}{\tau^{\frac{1}{2}}} + \frac{2\gamma_1}{\tau^{\frac{1}{2}}w_0} \leq \frac{\gamma_2}{\tau^{\frac{1}{2}}},$$

$$\text{где } \gamma_2 = \left[M + \frac{2\gamma_1}{w_0} \right].$$

$$|T_{v_1} - T_{v_2}| \leq \varepsilon \int_{\tau}^{\tau_0} |F(s, v_1(s), \varepsilon) - F(s, v_2(s), \varepsilon)| ds \leq \varepsilon \int_{\tau}^{\tau_0} [F(s, v_1(s), \varepsilon) - F(s, v_2(s), \varepsilon)] ds \leq$$

$$\leq \varepsilon \int_{\tau}^{\tau_0} |v_1 - v_2| |F'_v(s, v(s), \varepsilon)| ds \leq \varepsilon \|v_1 - v_2\| \int_{\tau}^{\tau_0} \frac{\gamma_2}{s^{\frac{1}{2}}} ds \leq 2\gamma_2 \varepsilon \|v_1 - v_2\| \left| \tau_0^{1/2} - \tau^{1/2} \right| \leq 2\gamma_2 \varepsilon \|v_1 - v_2\| \leq$$

$$\leq \frac{\gamma_2}{\lambda_1} \varepsilon \ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) \|v_1 - v_2\|$$

$$\frac{\gamma_2}{\gamma_1} \varepsilon \ln\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) \leq \frac{1}{2}$$

Поэтому оператор T является сжимающим и отображает Шар $C_{\omega}(\varepsilon)$ в себя. Следовательно, в силу принципа сжимающих отображений уравнение (15) имеет единственное решение на отрезке $[0, \tau_0]$ при малом ε и $|v(\tau)| \leq 2\omega(\varepsilon)$. Таким образом, доказано следующая теорема.

Теорема 2. Пусть в теореме 1 дополнительно $w_0 > 0$. Тогда решение задачи (1) существует на отрезке $[0, 1]$

$$u(x, \varepsilon) = \begin{cases} u_0(\delta) + \varepsilon u_1(\delta) + \varepsilon^2 u_2(\delta) + \dots, \varepsilon^{1-\beta} \leq \delta \leq 1 \\ w_0 + v\left(\frac{\delta}{\varepsilon^2}\right), 0 \leq \delta \leq \varepsilon^{1-\beta} \end{cases}$$

Литература:

1. Алымкулов К. Возмущенные дифференциальные уравнения с особыми точками и некоторые проблемы бифуркационных задач. Бишкек : Илим, 1992-138с
2. Алымкулов К. Метод униформизации и обоснование метода Лайтхилла //Издательство А.Н Киргиз ССР -1981-№1-с 35-38.
3. Кобрин А.И., Мартыненко Ю.П. Асимптотическое решение слабо нелинейной системы //Дифференциальные уравнения - 1977. Т.13,№6. Стр. 1008-1019
4. Турукманов Ж.К. Об одном классе возмущенных дифференциальных уравнений со слабой особенностью //Исследование по интегро-дифференциальным уравнениям Бишкек: Илим, 1987 вып.26-с143-147.